

REPORTE DE CASO CLINICO

Corrección de la mordida profunda en paciente clase II, mediante un levante de mordida no convencional (Plato Jr.)

Correction of deep bite in a class II patient, by means of a non-conventional bite lift (Jr. Plate)

María de los Ángeles Palacios Valderrama¹. Galo Zambrano Matamoros²

¹ Egresada Especialización en Ortodoncia. Universidad de Guayaquil. angelespalaciosv_20@hotmail.com

Correspondencia:

angelespalaciosv_20@hotmail.com

² Especialista en Ortodoncia. Docente Universidad de Guayaquil. galo.zambranom@ug.edu.ec

Recibido: 12/05/2025

Aceptado: 18/06/2025

Publicado: 20/06/2025

RESUMEN

En el presente estudio, se abordó la corrección de la mordida profunda en un paciente Clase II mediante el uso de un Plato JR, dispositivo innovador diseñado para levantar la mordida y corregir la relación oclusal. Objetivo: corregir la mordida profunda en un paciente Clase II, mediante levante de mordida no convencional (Plato JR), un dispositivo que facilita el tratamiento de sobremordidas. Metodología: Se seleccionó un paciente con estas características clínicas y se llevó a cabo el tratamiento, combinado con este levante de mordida, con revisiones mensuales para examinar la evolución y éxito de esta aparatología no convencional y a su vez monitorear el progreso del caso clínico. Resultados: Al finalizar el tratamiento, se observó una mejora significativa en la mordida del paciente, con una corrección notable en la relación oclusal y una alineación dental más equilibrada, así como en la función masticatoria, lo que contribuyó a una armonía bucal. Además, no se presentaron complicaciones durante el tratamiento, lo que sugiere que el Plato JR es una opción segura y efectiva para la corrección de mordida profunda en pacientes Clase II. Conclusión: el Plato JR demostró ser una alternativa viable a los métodos tradicionales, proporcionando una solución efectiva, fácil y segura para mejorar la función masticatoria y salud bucal en general, este dispositivo no convencional ofrece beneficios significativos en tratamientos ortodónticos para pacientes con mordida profunda, puesto que puede contribuir a una mejor comodidad al paciente con respecto a una aparatología clásica o común para estos casos.

Palabras claves: Mordida profunda. Plato JR. Clase II.

ABSTRACT

In the present study, we addressed the correction of deep bite in a Class II patient using a JR Plate, an innovative device designed to lift the bite and correct the occlusal relationship. Objective: To correct the deep bite in a Class II, patient by means of a non-conventional bite raising (JR plate), a device that facilitates the treatment of overbites. Methodology: A patient with these clinical characteristics was selected and the treatment was carried out, combined with this bite lift, with monthly check-ups to examine the evolution and success of this non-conventional appliance and at the same time monitor the progress of the clinical case. Results: At the end of the treatment, a significant improvement in the patient's bite was observed, with a notable correction in the occlusal relationship and a more balanced dental alignment, as well as in the masticatory function, which contributed to oral harmony. In addition, no complications occurred during treatment, suggesting that the JR Plate is a safe and effective option for deep bite correction in Class II patients. Conclusion: The JR Plate proved to be a viable alternative to traditional methods, providing an effective, easy and safe solution to improve masticatory function and oral health in general. This non-conventional device offers significant

benefits in orthodontic treatments for patients with deep bite, since it can contribute to better patient comfort compared to a classic or common appliance for these cases.

Key words: Deep bite, JR Plate, Class II.

INTRODUCCIÓN

Cualquier alteración, cambio de posición o movimiento no considerado dentro de los límites normales se denomina maloclusión. (1). La maloclusión Clase II se caracteriza por una discordancia anteroposterior y puede ser causada por problemas dentales y óseos. Esto se debe especialmente a la retrognatismo de la mandíbula, pero también puede ser por la protrusión del maxilar superior, los dientes del maxilar superior se encuentran en una posición adelantada o los dientes de la mandíbula se encuentran en una posición posterior, inclusive puede ser una combinación de ambos. (2). La prevalencia de síndrome clase II división 2 es poco frecuente en comparación con las demás maloclusiones. En personas occidentales blancos, está entre 2,3% y 5% en una relación de 1-5 en personas de raza negra con respecto a la blanca. (3). Una mordida profunda puede estar conectada con la Clase II División 2, que tiene una prevalencia del 5,3% y es una maloclusión menos común. Las maloclusiones angulares de Clase I y II División 2 exhiben una sobremordida elevada junto con incisivos retrusivos. (4).

En pacientes clase II esquelética con mordida profunda es considerada una maloclusión vertical, de origen esquelético o dental, la principal característica es la Curva de Spee aumentada en donde la mordida profunda puede ser por extrusión de incisivos inferiores, además, se presenta rotación anterosuperior de la mandíbula o existe un aumento de los incisivos superiores con un sobrepase vertical sobre los incisivos inferiores. (5) (6). La definición de mordida profunda, según Graber, citado por Cueto y cols. se refiere a un estado de sobremordida vertical aumentada, en donde la dimensión entre los márgenes incisales dentales superiores e inferiores es excesiva. Este resalte dental es denominado overbite o sobremordida vertical y la norma es de 2 a 3 milímetros. (7)

La corrección de las mordidas profundas incluye una o más de estas: intrusión de incisivos maxilares, intrusión de incisivos mandibulares, proinclinación de incisivos mandibulares, extrusión de molares posteriores maxilar o mandibular. (8)

El Junior Plateau® es un dispositivo estético que nos ayuda a la corrección de sobremordida profunda moderada o leve; normalmente, se utiliza en pacientes braquiofaciales y mesofaciales, jóvenes y adultos, con o sin síntomas de ATM; Este dispositivo logra la remodelación ósea vertical en aproximadamente 2-3 meses no siendo necesario permanecer en la cavidad bucal después de este período, y tiene como objetivo principal realizar una extrusión posterior y una intrusión del sector anterior, Si por casualidad se extrapola este tiempo, puede ocurrir una intrusión indeseable de los incisivos superiores. Además de proporcionar una remodelación ósea vertical, funciona como una unidad de anclaje en los incisivos superiores. Por tanto, ayuda a corregir la posición de los caninos maxilares que se encuentran en infraoclusión y/o muy angulados. Sin la instalación de este dispositivo, con la colocación de un alambre continuo, se podrían ocasionar efectos secundarios indeseables, tales como intrusión e inclinación del incisivo lateral posicionado junto al canino mal posicionado, alteración en el eje "Z", apertura de mordida en la región, entre otros efectos secundarios. (9)

REPORTE DE CASO CLÍNICO

"Paciente femenino de 18 años, de raza mestiza, acudió a la clínica de posgrado del programa de Especialización en Ortodoncia de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil, durante el período 2022-2024, para recibir tratamiento ortodóncico. El principal motivo de su consulta era que no le gustaban sus dientes chuecos en especial "el colmillo", por lo posterior, dentro de la consulta odontológica y la respectiva anamnesis se logró observar la falta de espacio que presentaba la paciente

y el descuido de ciertas piezas dentales, por lo consiguiente se identificaron ciertas características destacables en las cuales podemos detallar la presencia de una maloclusión esquelética de Clase II conjunto con una maloclusión dentaria”.

Presenta biotipo mesofacial con una relación facial disarmónica, con un tercio superior de 55mm, tercio medio de 65mm y tercio inferior de 60mm. Un perfil convexo y labios funcionales. Gráfico 1

Gráfico # 1 Fotos extraorales. A: Foto de frente. B: Foto de la sonrisa. C: Tercios faciales. D: Foto perfil

Fuente: Paciente clínica de posgrado de Ortodoncia – Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil. 2023-2025

Paciente presenta clase molar I derecha e izquierda. Clase canina derecha no aplica mientras que la izquierda es clase I. presenta mordida cruzada unidental pieza #12-43, labioversión pieza #13, 33, 43, linguoversión pieza # 32. Una arcada superior cuadrada con apiñamiento moderado y una arcada inferior también cuadrada, pero con apiñamiento severo. En la relación horizontal, un ovejet de 3mm y en la relación vertical un overbite de 3.5mm. (Gráfico 2).

Gráfico # 2 Fotos intraorales. A. Lateral derecha. B. De frente. C. Lateral Izquierda. D: Arcada superior. E: Arcada inferior. F: Overjet. G: Overbite.

Fuente: Paciente clínica de posgrado de Ortodoncia – Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil. 2023-2025

En la radiografía panorámica inicial se observa los terceros molares incluidos y caries profunda de la pz # 26. Gráfico 3A. Con la radiografía lateral de cráneo se realizó el trazado y análisis cefalométrico de Ricketts, el cual nos arrojó medidas con el fin de evaluar el caso clínico y determinar las conclusiones cefalométricas para diagnosticar y realizar un plan de tratamiento. Gráfico 3B.

Gráfico # 3 Radiografías complementarias. A: Rx panorámica. B: Rx Lateral de cráneo.

Fuente: Paciente clínica de posgrado de Ortodoncia – Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil. 2023-2025

Modelos de estudio

Gráfico # 4 Modelos de estudio iniciales del caso clínico. A: Modelo de estudio en oclusión. B: Modelos de estudio lateral derecho. C: Modelos de estudio lateral izquierdo. D: Modelos de estudio de ambas arcadas.

Fuente: Paciente clínica de posgrado de Ortodoncia – Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil. 2023-2025

Análisis y medidas cefalométricos

Conclusiones cefalométricas.

Problema esquelético: Clase esquelético II por retrognatismo mandibular. Tipo de crecimiento neutro. Problema dental: Retroinclinación del incisivo superior. Proinclinación del incisivo inferior. Protrusión de los incisivos superiores e inferiores.

Problema estético: En norma. Gráfico 5.

Gráfico # 5 Análisis cefalométrico. Tabla # 1 Valores del paciente al inicio del tratamiento.

Valores del paciente	
Convexidad facial	8mm
Profundidad facial	86°
Profundidad maxilar	92°
Altura facial inferior	47°
Eje facial	100°
Ángulo del plano mandibular	30°
Arco Mandibular	30°
Cono facial	64°
Ángulo interincisal	133°
Posición del incisivo superior	10mm
Inclinación del incisivo superior	16°
Posición del incisivo inferior	8mm
Inclinación del incisivo inferior	30°

Fuente: Paciente clínica de posgrado de Ortodoncia – Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil. 2023-2025

Diagnóstico: Paciente femenino de 18 años, mesofacial, asimétrico, Clase II esquelético por retrognatismo

mandibular, con perfil convexo, apiñamiento severo, clase I molar y canina, overjet de 3mm y overbite de 3.5 mm, retroinclinación del incisivo superior, proinclinación del incisivo inferior y protrusión de los incisivos superiores e inferiores.

Objetivos: Lograr Clase I canina del lado derecho. Mantener Clase I molar. Corregir el apiñamiento. Mantener las líneas medias dentarias. Mejorar el Overjet y Overbite. Mantener perfil del paciente.

Plan de tratamiento: Colocación arco Lingual. Cementación de levante mordida estético en los incisivos superiores (Plato JR). Colocación de Brackets convencionales Mbt Slot 0,22, tubos simples en los 6 y 7 superiores e inferiores. Alineación y nivelación de las arcadas dentarias. Extracciones de las pz # 14, 26, 34, 44. Microimplantes intrarradicular a nivel de las pz #25 y 27. Realizar helicoides para cerrar espacio. Paralelizar raíces. Intercuspidación. Finalización. Contención; la arcada superior acetate e inferior férula fija de 3 a 3.

Secuencia del tratamiento:

Se inició el caso clínico con técnica de Ricketts el 19 de abril del 2023 con el bondeado de Brackets convencionales MBT slot 0.22 en la arcada superior, utilizando arco flexy niti thermal 35° redondo # 0.014.

Después de 3 semanas transcurridas, el 10 de mayo del 2023 se procedió con la colocación y cementación del plano de mordida estético (Plato Jr) en la arcada superior entre los incisivos, y el anclaje del arco lingual en la arcada inferior.

Posterior a esto, el 17 de mayo del 2023 se procede a la cementación de los Brackets convencionales MBT slot 0.22, en la arcada inferior, utilizando arco flexy niti thermal 35° redondo # 0.014, más la colocación de cadeneta leve con el fin de liberar espacio en caninos inferiores.

Gráfico # 6. Inicio del caso clínico. A: Foto lateral derecha B: Foto de frente de las arcadas. C: Foto lateral izquierda. D: Foto de la arcada superior. E: Foto de la arcada inferior.

Fuente: Paciente clínica de posgrado de Ortodoncia – Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil. 2023-2025

Cuarto control Ortodóntico realizado el 16 de agosto del 2023.

Se colocaron arco flexy niti thermal 35° rectangular # 0.017 x 0.025 en la arcada superior, y arco flexy niti thermal 35° redondo # 0.016 en la arcada inferior, con módulos en 8 en caninos inferiores.

Gráfico # 7 Fotografías del avance de caso clínico – Cuarto control. A: Foto lateral derecha B: Foto de frente de las arcadas. C: Foto lateral izquierda. D: Foto de la arcada superior. E: Foto de la arcada inferior.

Fuente: Paciente clínica de posgrado de Ortodoncia – Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil. 2023-2025

Sexto control Ortodóntico realizado el 18 de octubre del 2023.

En la cita anterior se procedió a retirar el levante de mordida superior, logrando la extrusión posterior de molares con el fin de poder tener overbite en la zona anterior, el mismo que se mantuvo en la cavidad bucal durante 3 meses y medio. Además, se realizó la colocación de un microtornillo intrarradicular entre las pz # 25 y 27, para lograr mesializar en sector posterior de lado izquierdo. Con su respectiva activación.

En la cita del 18 de octubre, se colocó arco de acero rectangular # 0.019 x 0.025 en la arcada superior, más distalización de caninos, y arco flexy niti thermal 35° rectangular # 0.017 x 0.025 en la arcada inferior.

Gráfico # 8 Fotografías del avance de caso clínico - Sexto control. A: Foto lateral derecha B: Foto de frente de las arcadas. C: Foto lateral izquierda. D: Foto de la arcada superior. E: Foto de la arcada inferior.

Fuente: Paciente clínica de posgrado de Ortodoncia – Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil. 2023-2025

Décimo control Ortodóntico realizado el 21 de febrero del 2024.

Dos citas antes se retiró el anclaje inferior. Se colocó arco de acero rectangular # 0.019 x 0.025 en la arcada superior, ligadura individual en los incisivos superiores más cadeneta elástica de incisivo lateral a incisivo lateral, distalización de caninos, y arco de acero rectangular # 0.017 x 0.025 en la arcada inferior.

Gráfico # 9 Fotografías del avance de caso clínico – Décimo control. A: Foto lateral derecha B: Foto de frente de las arcadas. C: Foto lateral izquierda. D: Foto de la arcada superior. E: Foto de la arcada inferior.

Fuente: Paciente clínica de posgrado de Ortodoncia – Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil. 2023-2025

Décimo sexto control Ortodóntico realizado el 4 de septiembre del 2024.

Se colocó arco de cierre de espacios DKL, más cadeneta elástica desde la llave DKL a primeros

molares superiores. El arco DKL fue confeccionado con un arco de acero rectangular # 0.019 x 0.025.

Se colocó arco de intrusión con escalón simple de Ricketts desde las pz # 32 a 42. Este arco fue confeccionado en un arco de rectangular # 0.019 x 0.025.

Gráfico # 10 Fotografías del avance de caso clínico – Décimo sexto control. A: Foto lateral derecha B: Foto de frente de las arcadas. C: Foto lateral izquierda. D: Foto de la arcada superior. E: Foto de la arcada inferior

Fuente: Paciente clínica de posgrado de Ortodoncia – Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil. 2023-2025
Décimo octavo control Ortodóncico fue realizado el 30 de octubre del 2024.

Se coloca arco de intrusión en la arcada superior, más ligadura en 8 en el sector anterior y en el sector posterior, cadeneta elástica de 6 a 6 para cierre de espacios. Se coloca arco de intrusión en la arcada inferior y ligadura en 8 de 6 a 6.

Gráfico # 11 Fotografías del avance de caso clínico – Décimo octavo control. A: Foto lateral derecha B: Foto de frente de las arcadas. C: Foto lateral izquierda. D: Foto de la arcada superior. E: Foto de la arcada inferior.

Fuente: Paciente clínica de posgrado de Ortodoncia – Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil. 2023-2025

Finalización del caso clínico.

Gráfico # 12. Fotos intraorales finales. A: Foto de frente. B: Foto de sonrisa. C: Foto de perfil.

Fuente: Paciente clínica de posgrado de Ortodoncia – Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil. 2023-2025

Se culminó el tratamiento de ortodoncia, logrando los objetivos trazados al inicio del tratamiento. Los resultados del tratamiento fueron favorables, puesto que nos demuestran una relación armónica en lo oclusal, con guía molar y canina funcionales, con la coincidencia de líneas medias dentarias, se logró mejorar notablemente el overjet y overbite, conjunto con la corrección del apiñamiento dental en amabas arcadas por las extracciones que se realizaron desde el inicio del tratamiento.

Haber hecho uso de un plano estético (Plato Jr) en la primera etapa del tratamiento fue muy importante para mejorar desde el principio la mordida del paciente con la extrusión del sector posterior y a su vez que permitirá cementar los Brackets convencionales en los incisivos inferiores, para obtener un avance rápido del caso clínico.

Gráfico # 13 Culminación de caso clínico. A: Foto lateral derecha B: Foto de frente de las arcadas. C: Foto lateral izquierda. D: Foto de la arcada superior. E: Foto de la arcada inferior.

Fuente: Paciente clínica de posgrado de Ortodoncia – Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil. 2023-2025

Retención.

Se realiza la retención después de haber culminado la ortodoncia (gráfico # 15), punto muy importante en estos casos, la misma que nos ayuda a tener estabilidad oclusal, por los antecedentes tratados del paciente, mencionando así: un overjet y overbite aumentado, apiñamiento severo, se deben utilizar los retenedores son con la finalidad de mantener en su posición las arcadas dentarias, y evitar alguna rotación dentaria leve o más aún, una recidiva. Para la arcada superior se colocó un acetato # 0.60 rígido, mientras que para la arcada inferior se realizó la cementación de férula fija de 6 a 6 con el fin de tener alineación de los incisivos inferiores.

Gráfico # 14 Retención. A: Foto de frente de las arcadas dentarias B: Foto de la arcada superior con retención de acetato C: Foto de la arcada inferior con retención de férula fija.

Fuente: Paciente de la clínica de posgrado de Ortodoncia – Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil. 2023-2025

Modelos de finalización de caso clínico

Gráfico # 15 Modelos de estudio del caso clínico culminado. A: Foto de frente de los modelos de estudio B: Foto lateral derecho de los modelos de estudio. C: Foto lateral izquierda de los modelos de estudio. D: Modelos de estudio de ambas arcadas.

Fuente: Paciente clínica de posgrado de Ortodoncia – Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil. 2023-2025

Radiografías finales y análisis cefalométrico

Gráfico # 16 Radiografías finales. A: Rx Panorámica final B: Rx Lateral de Cráneo final. C: Análisis cefalométrico. Tabla # 2 Valores del paciente al final del tratamiento.

Fuente: Paciente clínica de posgrado de Ortodoncia – Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil. 2023-2025

En la radiografía panorámica final podemos detallar que actualmente se observan normal, cabe recalcar que se hicieron extracciones de los terceros molares y de la pieza dental # 26 por lo que estaba comprometida a nivel pulpar.

La radiografía lateral de cráneo sirvió para determinar las medidas y conclusiones a nivel cefalométrico, y se detalla en la siguiente (tabla # 1), haciendo una comparación con valores iniciales y finales.

Tabla # 1 Valores iniciales y finales del paciente.

Valores del paciente	Antes	Después
Plano Esquelético		
Convexidad facial	8mm	8mm
Profundidad facial	86°	83°
Profundidad maxilar	92°	90°
Altura facial inferior	47°	43°
Eje facial	100°	83°
Ángulo del plano mandibular	30°	33°
Arco mandibular	30°	36°
Cono facial	64°	65°
Plano Dental		
Ángulo intermaxilar	133°	142°
Inclinación de incisivo superior	16°	20°
Posición del incisivo superior	10mm	8mm
Inclinación de incisivo inferior	30°	19°
Posición del incisivo inferior	8mm	6mm

Fuente: Paciente clínica de posgrado de Ortodoncia – Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil. 2023-2025

Con estas medidas que se detallan en la tabla podemos recalcar que hemos tenido una mejoría a nivel del plano vertical en el espacio. En cuanto a la zona dental, notablemente se logró mejorar el overjet, overbite, alineación de la línea media dentaria y el apiñamiento severo que presentaba la paciente.

DISCUSIÓN

Machado (10) menciona que el mayor problema de la sociedad es la mordida profunda, siendo está el 95.2% en problemas oclusal y una prevalencia de sobremordida que representa el 20% en niños y el 13% en adultos. Mientras que Soto et al. (11) expresa que existen diversas maloclusiones que van desde el 10% al 50% lo cual depende de la edad, raza y sexo, por lo tanto, también nos menciona que existe una prevalencia del 12.1% con mordida profunda hallada en niños de 5 años, la misma que causaba diferentes complicaciones a nivel del sistema estomatognático. Podemos determinar que la sobremordida vertical es una anomalía con un índice alto en la población y que debe tratarse o interceptarse a tiempo para evitar futuros problemas a nivel esquelético o dentoalveolar.

Morán et al. (2) menciona que la maloclusión es donde no existe armonía entre maxilares y dientes. Detalla que la maloclusión Clase II ocupa el tercer lugar de la enfermedad más común convirtiéndose así en una malformación esquelética. Por lo consiguiente Ferreira et al. (12) en su estudio identifica con un 13,11% en las

clases II siendo así un porcentaje bajo, sin embargo, se halló un (34,46%) de mordida profunda, con lo que podemos describir que estas maloclusiones están ligadas a alteraciones en sentido del espacio.

En otro ámbito Moreira (13) hizo la observación de un estudio acerca del Plano de Mordida Anterior, el cual tuvo un alto porcentaje de efectividad con el 100% en 14 de los 15 casos estudiados, tratamiento fundamental para tratar mordidas profundas, lo cual brinda una extrusión de molares y premolares y apertura a nivel anterior. Sin embargo, Melo et. al (14) evaluaron la efectividad de Bite Turbo en pacientes con sobremordida, siendo así un aditamento ortodóntico de gran apoyo para tratar pacientes con mordida profunda, también recalca que es fundamental considerar la rotación mandibular de acuerdo con el caso y tipos faciales. García (15) menciona que en México se utilizan técnicas de curva reversa inferior para corregir mordidas profundas, logrando intrusión de incisivos inferiores y a su vez mejorando la relación intermaxilar. Por otro lado, Garro (16) expresa que el tratamiento de la maloclusión con sobremordida por lo general se realiza mediante técnicas convencionales, incluso existen diversos dispositivos llamados topes palatinos o planos de mordida fijos que son unos bloques de plástico, resina o metálicos preformados muy pequeños que suelen ser colocados en las superficies palatinas de los incisivos centrales superiores. Simplificando estas opiniones, existe varios métodos y tratamientos para poder abordar una sobremordida pero indistintamente cual sea el caso, este debe ser evaluado detalladamente para optar por el mejor tratamiento, buscando así una efectividad.

CONCLUSIONES

Los planos de mordida son una alternativa de tratamiento para los problemas de mordida profunda, entre ellos podemos destacar la efectividad de plato Junior puesto que tiene más comodidad para el paciente y es estético.

El levante de mordida anterior Plato Junior fue la aparatología que dio resultado en este estudio de caso, presentando ventajas hacia las aparatologías convencionales.

El uso de cualquier tratamiento para mordida profunda tiene la misma finalidad, sin embargo, no en todos los casos podemos aplicar el mismo tratamiento.

El uso de planos o levantes de mordidas en ocasiones disminuye el tiempo de tratamiento de estas maloclusiones como son las mordidas profundas, pero dependerá de la edad y biotipo facial del paciente.

Se puede evidenciar claramente que en menos de 5 meses se puede lograr los efectos deseados en la evolución del tratamiento del caso tratante.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

1. Vera Veloz AF, Gavilánez Villamarín SM. Hábitos parafuncionales como factor etiológico en pacientes con discrepancias hueso - diente según la clasificación de Angle. Ciencias Médicas de Pinar del Río. 2023 Diciembre; 27(2).
2. Morán Naranjo DA. Propulsores mandibulares como tratamiento alternativo para la maloclusión Clase II. Scientific. 2023; 7(2).
3. González Fernández K, Lazo Amadori Y, Llanes Rodríguez M. Síndrome clase II división 2 y disfunción temporomandibular. Invest. Medicoquir. 2020 Abril; 12(1).
4. Watted N, Lone MI, Zohud O, Midlej K, Proff P, A Iraqi F. Descifrando exhaustivamente la complejidad de la mordida profunda: perspectiva desde el modelo animal hasta los sujetos humanos. Journal of Personalized Medicine. 2023 Octubre.
5. Rosero Mendoza JI, Mendoza Rodríguez FA, Pin Oviedo GV. Tratamiento ortopédico de pacientes clase II división 1. RECIMUNDO: Revista Científica de la Investigación y el Conocimiento. 2022; 6(3).
6. Sánchez Tito MA, Palomino Gómez SP. Arco de intrusión de Burstone para la corrección de la mordida profunda. Sanmarquina. 2019.
7. Cueto Salas A, Hernández Zaldívar LG, Pagola Montes LdIC, Domínguez Bacallao. Caracterización de la mordida profunda en escolares de 8 a 12 años. Policlínico Cerro 2019 - 2020. In Congreso Internacional Estomatología 2020 (virtual) Facultad de Estomatología "Raúl González Sánchez" - Universidad de Ciencias Médicas de La Habana; 2020; La Habana. p. 2.
8. Hernández Ocegueda AM, Montiel Morales R. Paciente con maloclusión Clase II con mordida profunda. [Online].; 2013 [cited 2025. Available from: <https://repositorioinstitucional.uabc.mx/server/api/core/bitstreams/5933da50-b11f-4c50-bd25-39a127b7b915/content>.
9. Silva E, Pinho S, Meloti F. ERTTY SYSTEMS. Laurindo Zanco Furquim ed. Maringá: Dental Press Editora; 2011.
10. Machado Campoverde AN, Villavicencio Caparó E. Terapéutica para la corrección de mordida profunda con intrusión en el sector anterior. KIRU. 2022 Marzo; 19(1).
11. Soto Arango C, Vélez Trujillo N, Álvarez A. Predictibilidad del tratamiento de mordida profunda con alineadores. [Online].; 2023. Available from: <https://repository.ucc.edu.co/server/api/core/bitstreams/c6ae1739-df78-4a2e-85b4-a8686b8bc6f4/content>.
12. Ferreira Ortiz YP, Posso Gómez, Jara López L, Velandia Palacios L. Estado oclusal y necesidad de tratamiento de paciente de 8 a 13 años de una clínica universitaria. Odontológico Colegial. 2023 Diciembre; 16(32).
13. Moreira Campuzano T. Plano de mordida anterior y su efectividad en la extrusión del sector posterior. Revista Científica Especialidades Odontológicas. 2022 Enero; 5(1).
14. Melo Cortese AA, Silva Magalhaes AdO, Billlazzi R, Feijó Ortolani CL, Kurt FJ. Estudio comparativo del tratamiento de la mordida profunda con el uso de Bite Turbo - estudio piloto. Ortho. Science Agosto.
15. García Carmona M, Colín Cuevas DA, PhD Marín Járegui LS. Tratamiento de mordida profunda en paciente con Maloclusión Clase II División 2. Revista Latinoamericana de Ortodoncia y Odontopediatría. 2024;(artículo 27).

16. Garro Mena A, Dobles J. AL. Eficacia de los Topes Palatinos en los centrales superiores para el Tratamiento de Mordidas Profundas. Revista electrónica de la Facultad de Oodntología ULACIT - COSTA RICA. 2015 Agosto; 8(1).

Conflictos de intereses

Los autores señalan que no existe conflicto de intereses durante la realización del estudio, no se recibió fondos para la realización del mismo, el presente solo fue sometido a la Revista Científica "Universidad Odontológica Dominicana" para su revisión y publicación

Financiamiento

Los autores indican la utilización de fondos propios para la elaboración del trabajo de investigación.

Declaración de contribución

Los autores han contribuido en elaboración del trabajo de investigación, en las diferentes partes del mismo